

PROFISSÕES E ESTATÍSTICA: um percurso interdisciplinar no PIBID

Ludmila de Fatima dos Anjos
Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ibirité
ludmila.1397804@discente.uemg.br

Cristiana Marques Fernandes
Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ibirité
cristiana.1397285@discente.uemg.br

Fernanda Moreira Izidoro
Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ibirité
fernanda.1397813@discente.uemg.br

Janaina da Conceição Martins Silva
Universidade do Estado de Minas Gerais Unidade Ibirité
janaina.silva@uemg.br

Luciene Fátima de Jesus
Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ibirité
luciene.1397802@discente.uemg.br

Priscila de Oliveira Zapi
Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ibirité
priscila.1397325@discente.uemg.br

Resumo: O presente trabalho trata-se de um relato de experiência vivenciado no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), subprojeto Alfabetização e Letramento no curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ibirité. A experiência aconteceu a partir da oficina “Profissões”, realizada em maio desse ano, com crianças do terceiro ano do Ensino Fundamental, abordando temas como trabalho, desigualdades sociais e diversidade profissional. Como desdobramento da oficina, desenvolveu-se uma atividade voltada para o ensino de estatística, com ênfase na análise e construção de gráficos, utilizando os dados produzidos pelas próprias crianças. A proposta se pautou em práticas lúdicas, dialógicas e investigativas, promovendo o letramento estatístico e a construção de saberes matemáticos significativos. A partir das contribuições teóricas de Nacarato (2013), Lopes (2008) e Lopes e Socha (2020), o relato analisa como a participação das crianças e a mediação docente possibilitaram um ambiente de aprendizagem no qual as crianças atuaram como protagonistas na organização, tratamento e representação de dados. A atividade evidenciou o potencial do PIBID como espaço formativo, bem como a importância de um ensino de matemática conectado à

ludicidade, favorecendo o pensamento crítico e a apropriação de conceitos estatísticos desde os primeiros anos da escolarização.

Palavras-chave: PIBID; Estatística; Formação Docente; Oficinas.

1 Introdução

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) configura-se como uma política pública de fomento à formação inicial de professores, destinada a estudantes matriculados em cursos de licenciatura em instituições de ensino superior. Seu propósito central é criar condições para que esses futuros docentes possam vivenciar, desde os primeiros períodos de sua trajetória acadêmica, o cotidiano das escolas públicas de educação básica. Por meio de atividades práticas, observação, intervenção pedagógica e reflexões orientadas, o PIBID busca articular teoria e prática, promovendo a construção de saberes docentes que dialoguem com os desafios concretos da escola pública brasileira (BRASIL, 2010).

O PIBID, criado em 2007, está vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), órgão do Ministério da Educação. Seu objetivo é aproximar os estudantes de licenciatura das escolas públicas, promovendo o interesse pela carreira docente e possibilitando a vivência dos desafios e das oportunidades do espaço escolar. Além disso, o PIBID promove a construção de uma ligação entre a teoria acadêmica e a prática docente, permitindo que os licenciandos apliquem os conhecimentos adquiridos durante sua formação universitária.

Na Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), o PIBID está presente desde o ano de 2012, e na Unidade Ibirité atua desde 2018, no curso de Pedagogia, contexto deste trabalho. Desde 2024, período de realização desta pesquisa, o projeto se constituiu por meio do Edital nº 03/2024, sendo composto por três subprojetos com mesmas temáticas, abrangendo, assim, 72 estudantes bolsistas, 9 professores supervisores da escola pública e 3 coordenadores de área da Universidade com atividades desenvolvidas em escolas Estaduais e Municipais do Ensino Fundamental e Educação Infantil do município de Ibirité e Sarzedo.

As ações do Subprojeto se consolidaram numa responsabilidade ética e profissional, com vistas a conhecer e a aprimorar as dimensões do trabalho docente, criando uma rede de formação inicial e continuada. No edital 03/2024, as práticas estão voltadas para o subprojeto Alfabetização e Letramento por meio de um viés interdisciplinar; com propostas de oficinas entre as diversas áreas de conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Arte, História, Geografia e Educação Física. As atividades desenvolvidas no projeto incluem observação de aulas ministradas por professores experientes, planejamento de atividades e aulas, reuniões pedagógicas formativas, discussões e reflexões de textos teóricos relevantes para o campo pedagógico. É comum o desenvolvimento de oficinas lúdicas, com literatura, jogos e brincadeiras.

Desse modo, numa perspectiva histórica que o PIBID possui no curso de Pedagogia da Unidade Ibirité, apresentamos um relato de experiência a partir da oficina nomeada “Profissões” e seus tensionamentos produzidos nas práticas de ensino de matemática, leituras e análise de gráficos pela vivência de uma das autoras desse trabalho com a mesma oficina.

2 Tecendo diálogos entre o ensino de Estatística e a formação docente

A formação inicial dos professores deve ter a teoria e a prática vinculadas, sendo necessário que as experiências contribuam para a construção de saberes necessários do ensino. Conforme discutido por Lopes (2008), é essencial que o educador compreenda que sua atuação possui uma dimensão política e social, sendo um agente ativo no estímulo do pensamento crítico e da cidadania. Lopes (2008) destaca que:

Ao pensarmos sobre a formação de um profissional que exerce seu ofício nesse contexto, precisamos refletir a respeito da aprendizagem do professor. Parece-nos importante um processo de formação profissional que se centre no contínuo hábito da reflexão, provocando o desenvolvimento profissional dos professores, que deixará de ser visto como a organização de cursos com objetivo de suprir dúvidas, dificuldades e/ou lacunas da formação inicial e passará a relacionar-se à criação de dispositivos e contextos que levam o docente a investir em sua carreira. (LOPES, 2008, p.68)

O professor tem a função de mediar o espaço, criando ambientes que valorizem o pensamento crítico, a participação dos alunos e que aproxime os aprendizados com seu cotidiano. Lopes e Socha (2020) evidenciam que o docente precisa entender e saber a hora de intervir e também a hora de deixar que os alunos tenham a liberdade de explorarem hipóteses, reconhecendo seus erros como parte do processo de aprendizagem.

O papel do professor é fundamental, pois o mesmo precisa criar oportunidades para que os alunos tenham esse aprendizado por meio de experimentações, observações, interpretações, práticas que vão trabalhar a linguagem, a leitura de mundo, e o pensamento lógico e crítico. Nesse sentido, Nacarato (2013) afirma que,

[...] a sala de aula de matemática precisa garantir práticas de letramento, pois elas propiciarão a circulação de diferentes gêneros discursivos que possibilitarão a constituição do pensamento matemático” (Nacarato, 2013, p. 67).

No processo de aprendizagem, a educação estatística, se mostra como um campo essencial para desenvolver o pensamento crítico e a argumentação baseada em dados, sendo cada vez mais integrada ao ensino de Matemática. Para estimular o pensamento estatístico e a habilidade de decidir perante dados variáveis, a escola precisa oferecer práticas ligadas ao cotidiano, as vivências do aluno. Sendo assim,

A Educação Estatística no Ensino Fundamental demanda vivência de experimentações, observações, registros, coletas, análises e interpretações de dados, já que os conhecimentos estatísticos e probabilísticos favorecem a abordagem de questões relacionadas à saúde, a questões sociais e econômicas. Assim, fica ao professor o desafio de criar, para a aprendizagem dos estudantes, cenários em que predomine o trabalho sobre dados oriundos da realidade deles, para que adquiram competências criativas para superar desafios. (Lopes e Socha, 2020, p.9)

De igual modo, a efetividade de práticas de letramento matemático escolar, partindo do pressuposto que os conceitos matemáticos, são criados socialmente, através das interações com diálogo, oral e escrita, as que ocorrem normalmente dentro da sala de aula. Portanto, o ensino da matemática vem historicamente centrado em práticas mecânicas “O ensino da matemática escolar sempre foi marcado por mecanizações, pela ênfase em simbolismos [...] com a introdução precoce aos alunos de uma linguagem matemática formal” (Nacarato, 2013, p. 64).

É importante destacar que o ensino de estatística e de análise de dados precisam andar junto com as vivências dos alunos. A escrita, auxilia o estudante a organizar as ideias, escrevê-las e refletir sobre. No processo de pensar matematicamente, a “ação de escrever permite-lhe tempo para pensar, processar seus raciocínios, corrigir, rever o que escreveu e reestruturar sua escrita” (Nacarato, 2013, p. 70).

3 A aprendizagem por trás dos gráficos: um olhar sobre a prática do PIBID nos anos iniciais

O mês de maio carrega consigo muitas datas comemorativas que atravessam o cotidiano escolar e abrem espaço para reflexões importantes. Foi nesse contexto que o PIBID propôs a Oficina das Profissões, compreendendo que falar sobre trabalho é também falar de direitos, de dignidade e de desigualdades. Trazer essa discussão para dentro da escola foi uma forma de promover uma conscientização, mesmo que inicial, sobre temas como o trabalho infantil, a diferença de gênero e raça nas oportunidades de trabalho, a distinção entre trabalho e emprego, o papel dos trabalhadores autônomos e, especialmente, o reconhecimento da importância dos homens e mulheres que se dedicam à organização e à manutenção dos lares. Temas como esses, muitas vezes ausentes nas práticas escolares, foram abordados com cuidado e respeito, proporcionando um espaço de escuta e diálogo com as crianças.

A oficina foi planejada coletivamente pelos Pibidianos, sob orientação das professoras supervisoras e da coordenação institucional. O planejamento da oficina foi estruturado em quatro momentos:

- Poema e roda de conversa: Iniciamos a oficina com a leitura de um poema sobre profissões. As sugestões dadas à equipe foram o poema "Profissões", de Regina Vilaça, e "O que eu vou ser?", de Pedro Bandeira, ficando a critério dos Pibidianos escolher aquele com o qual mais se identificassem. Após a leitura, conduzimos uma roda de conversa com as crianças, propondo reflexões a partir de perguntas como: *O que é trabalhar? Por que os adultos trabalham? Homens e mulheres podem*

exercer as mesmas profissões? As respostas geraram ricas discussões, nas quais pudemos intervir, ampliar os sentidos e provocar novos questionamentos.

- Jogo das adivinhações: No segundo momento, realizamos o jogo das adivinhações das profissões, dividindo a turma em duas equipes. Para tornar a atividade ainda mais envolvente, definimos uma premiação simbólica para a equipe vencedora. Foi um momento lúdico, em que o conhecimento foi construído por meio da brincadeira e da escuta atenta entre pares.
- "Mini palestra" com os profissionais da escola: Em seguida, organizamos uma apresentação com alguns profissionais que atuam na escola – desde o pessoal da limpeza, coordenação, secretaria, até os servidores da merenda e inspetoria. Eles foram convidados a falar um pouco sobre suas funções e a rotina de trabalho. As crianças ficaram encantadas ao perceber que cada pessoa dentro da escola tem um papel essencial, mesmo que muitas vezes esse trabalho passe despercebido.
- Painel coletivo "O que vou ser quando crescer?": Para encerrar a oficina, convidamos as crianças a refletirem sobre o que gostariam de ser quando crescer. Após esse momento de partilha, oferecemos diversas imagens ilustrativas de profissões para que escolhessem aquela que representava seu desejo. As imagens foram coladas em um painel coletivo, que recebeu o título "O que vou ser quando crescer?" e permaneceu exposto na sala como registro da atividade e da imaginação viva das crianças.

Esse painel coletivo, além de registrar os sonhos das crianças, acabou se tornando uma rica fonte de dados. Foi justamente ele que inspirou uma nova atividade, voltada para o trabalho com a análise e a construção de gráficos, em um desdobramento interdisciplinar que envolveu matemática e suas linguagens, escuta e pensamento crítico.

Em vez de deixarmos a oficina das profissões encerrada no painel coletivo, a professora supervisora da turma e uma das pibidianas, autora desse trabalho, buscaram formas de ampliar, dando continuidade aos temas discutidos. O desejo era que aquela experiência não se esgotasse em um único dia, mas que continuasse reverberando nas práticas pedagógicas da turma. Foi assim que, na semana seguinte, a professora passou a

propor atividades como ditado, leitura de histórias e problemas matemáticos inspirados nas profissões.

Nesse mesmo período, encontramos um material pronto chamado “Batalha de Profissões”, um jogo que promovia uma disputa para eleger as profissões favoritas das crianças. No entanto, ao observarmos o painel que havíamos construído na semana anterior, percebeu-se que já havia uma amostra riquíssima e real das preferências da turma. Sugerir uma nova lista de profissões, como propunha o jogo, seria desperdiçar esse material tão autêntico. Então, foi sugerido à professora que adaptássemos a atividade e ela acolheu a ideia com entusiasmo, incentivando a conduzir a proposta com a turma.

Iniciamos com uma introdução lúdica de que faríamos uma disputa entre as profissões mais escolhidas pelas crianças para descobrir qual seria a mais votada da turma. Listamos todas no quadro e iniciamos a contagem das escolhas feitas no painel. No meio do processo, uma criança levantou uma questão que mudou o rumo da atividade: “Tia, e se alguém tiver mudado de ideia? E se quiser escolher duas profissões?” Acharmos a observação muito pertinente e propomos uma nova votação, dessa vez mais aberta e democrática, permitindo que cada criança escolhesse uma ou duas profissões.

Com os votos atualizados, iniciamos o tratamento dos dados. A cada novo resultado, fazíamos perguntas como: “Qual está ganhando?”, “Quantos votos faltam para empatar?”, “Qual profissão ficou em segundo lugar?”. Essas intervenções tornaram o processo vivo e investigativo, e as crianças se envolveram completamente em todas as etapas.

Na sequência, partimos para a construção do gráfico. Aproveitamos parte do material visual do jogo original, que incluía quadradinhos coloridos representando os votos. Cada profissão recebeu uma cor e as crianças foram convidadas, uma a uma, para colar os quadradinhos correspondentes aos votos no painel. Explicamos que cada quadrinho representava um voto, uma correspondência um para um. Em tom de provocação, uma pibidiana, questiona se poderia colar mais quadradinhos do que o necessário. Imediatamente, responderam: “Não pode, tia! Você vai mudar os dados!”; “Tem que colocar só o certo, senão não é mais verdade!”. Esses comentários

demonstraram o quanto haviam compreendido o conceito de fidelidade aos dados, além de perceberem o gráfico como uma forma de organizar as informações.

Finalizamos o gráfico e, antes de encerrar, esclarecemos que eles haviam acabado de construir um gráfico, uma representação visual de informações. Conversamos sobre como ele pode ser feito com figuras, colunas, cores, e como nos ajuda a organizar e comparar dados. Discutimos outras possibilidades: construir gráficos com frutas preferidas, disciplinas favoritas ou brincadeiras mais divertidas.

O momento foi divertido, envolvente e, sobretudo, significativo. Por estarmos tratando de um tema que fazia parte do universo das crianças e que estava “ativo” na memória delas, o processo fluiu com naturalidade. Quando as crianças organizaram as informações levantadas no mural das profissões e participaram da criação do gráfico, desde a contagem até a representação visual, elas não apenas aprenderam sobre gráficos, mas vivenciaram um processo completo de letramento matemático. Nessa perspectiva, Nacarato (2013) destaca a importância de práticas pedagógicas que não se limitem à formalização simbólica, mas que sejam dialógicas, colaborativas e fundamentadas em diferentes gêneros discursivos, como os gráficos, as tabelas e os esquemas visuais. No final, uma das crianças que mais interagiu disse, com uma expressão de surpresa e alegria: — *“Nossa, tia... isso que é um gráfico? Achei que era muito mais difícil!”*

Foi nessa simplicidade carregada de significado que percebemos o quanto a aprendizagem se torna potente quando parte da experiência, do afeto e da escuta. Essa atividade não só ensinou matemática, mas também reafirmou a importância de uma escola que valoriza as vozes das crianças e transforma os conteúdos em experiências vivas. Ao propor uma atividade de análise e organização de dados, oriundos das próprias escolhas e desejos das crianças, foi possível dar sentido ao conteúdo matemático, conectando-o à realidade da turma.

Essa prática está em consonância com os princípios defendidos por Nacarato (2013), que compreende o letramento matemático como uma prática social que se constitui pela linguagem, e que permite ao sujeito elaborar sentidos e significados no contexto das aulas de Matemática. Segundo a autora, pensar matematicamente exige análise, generalização, síntese e abstração, e a palavra (oral ou escrita) é o meio que organiza e

direciona essas operações mentais, sendo, portanto, constituidora do pensamento matemático.

O trabalho com gráficos, nesse contexto, também pode ser compreendido à luz da Educação Estatística e da resolução de problemas, como propõem Lopes (2008) e Lopes e Socha (2020). Para essas autoras, o ensino da estatística deve ser iniciado desde os anos iniciais da Educação Básica e estar ancorado em situações significativas e contextualizadas. Foi exatamente esse o movimento vivenciado na atividade com a turma: ao transformar o painel "O que vou ser quando crescer?" em uma fonte de dados para análise e representação, as crianças se viram diante de um problema real, descobrir a profissão mais votada, e foram desafiadas a buscar estratégias para resolvê-lo, exercitando habilidades analíticas, argumentativas e colaborativas.

A organização, leitura e interpretação dos dados pelas crianças constituíram momentos significativos de apropriação de conceitos estatísticos e matemáticos, conforme propõe o modelo de investigação estatística discutido por Lopes e Socha (2020). Esse modelo se apoia em quatro etapas fundamentais: (1) formulação de perguntas; (2) coleta de dados; (3) análise de dados; e (4) interpretação de resultados. Cada uma dessas etapas esteve presente na prática relatada, desde o momento em que os alunos questionaram a validade do painel como representação atual de suas preferências até a votação e construção do gráfico com base nas escolhas coletivas.

Essa experiência reafirmou o quanto o PIBID é um espaço potente de formação, que nos permite experimentar a docência em sua complexidade, com responsabilidade, criatividade e afeto. O relato evidencia como uma prática pedagógica contextualizada, lúdica e interdisciplinar pode contribuir para a construção de saberes matemáticos significativos, ao mesmo tempo em que valoriza os saberes das crianças, suas experiências e seus sonhos. Ao articular diferentes linguagens oral, escrita, visual e simbólica, a atividade concretiza o que propõem os estudos mais atuais sobre alfabetização matemática e educação estatística: um ensino vivo, dialogado e atravessado pelas múltiplas dimensões do letramento.

Considerações finais

Como espaço de formação, o PIBID contribui para o desenvolvimento de uma identidade docente crítica e ética, sensível às diferentes realidades sociais, culturais e educacionais dos alunos. Por meio da atuação direta nas escolas, do convívio com professores experientes e da participação em projetos interdisciplinares, os Pibidianos são estimulados a refletir, planejar, criar e transformar suas concepções sobre o papel do professor.

A proposta desenvolvida com a oficina promoveu um ambiente investigativo e dialógico, no qual as crianças puderam argumentar, negociar significados e construir conhecimento de maneira compartilhada. Esse tipo de abordagem favorece a aprendizagem estatística e matemática ao estimular a curiosidade, a criatividade, a reflexão e a autonomia. A construção de gráficos e tabelas desvinculados de uma situação real não garante criticidade nem compreensão profunda do conteúdo. Por isso, a prática estatística, seja resultado de uma problematização, permitindo ao estudante observar, levantar hipóteses, organizar e interpretar dados para tomar decisões.

Referências:

BRASIL. **Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010.** Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 25 jun. 2010.

LOPES, Celi Espasandin. **O ensino da estatística e da probabilidade na educação básica e a formação dos professores.** Cadernos CEDES, Campinas, v. 28, n. 74, p. 57-73, jan./abr. 2008

LOPES, Celi Espasandin; SOCHA, Rogério Ramos. **Investigação estatística nas aulas de matemática.** Revista de Educação Matemática, São Paulo, v. 17, p. 1–18, 2020.

NACARATO, Adair Mendes. **A escrita nas aulas de matemática: diversidade de registros e suas potencialidades.** Leitura: Teoria & Prática, Campinas, v. 31, n. 61, p. 63–79, nov. 2013.